

RELATO AUTOBIOGRÁFICO E SIMBÓLICO DA JORNADA DO EU EM MOMENTO PANDÊMICO

 DOI: 10.5281/zenodo.6969872

Battaglia, C. L. P.,

Graduada em Administração (Centro Universitário Ibero Americano), Professora de Yoga (Instituto de Ensino e Pesquisas de Yoga) e Graduada em Psicologia (FMU).

Graciani, J. S.,

Professora doutora em Psicologia Social (PUC), mestre em Gerontologia Social (PUC), Especialista em Arte e Desenvolvimento Humano (Fac. Messiânica), Especialista em Neurodidática (UNINTER) e Especializanda em Psicologia Analítica (IJEP).

Grandi, E. V.,

Graduada em Psicologia (FMU) e Especializanda em Psicologia Analítica (IJEP).

Mercurio, G. F.,

Graduada em Tradução e Intérprete e Licenciatura em português e inglês (Centro Universitário Ibero Americano), graduanda em Psicologia (FMU) e Especializanda em Psicologia Analítica (IJEP).

Miranda, M. L. V.

Graduada em Psicologia (FMU).

Resumo

O objetivo geral desta pesquisa foi compreender o fenômeno da jornada do eu através de uma investigação do processo de individuação e da análise simbólica de uma mandala autobiográfica, ambos conceitos dispostos na Psicologia Analítica, diante das participantes de um curso de Arteterapia. Os objetivos específicos, abrangeram três aspectos: identificar o processo de individuação das participantes do curso Mandalando: despertar da Mandala Interior, diante da análise do relato autobiográfico; descrever as múltiplas facetas simbólicas da jornada do eu no momento atual, através dos conceitos contidos nos desenhos elaborados pelas participantes; refletir como a

arteterapia pode auxiliar no momento de pandemia. Quanto ao método utilizado, consistiu numa pesquisa qualitativa, revisão bibliográfica e análise documental da produção de uma mandala, com a temática jornada do eu e um breve relato autobiográfico do momento atual. Os resultados indicam as vivências de arteterapia realizadas por meio da participação no curso Mandalando: despertar da Mandala Interior, pode colaborar no desenvolvimento do processo de individuação dos participantes auxiliando no desenvolvimento do autoconhecimento, transformação pessoal e grupal, na busca pela cura de suas dores, na promoção da auto aceitação, na compreensão da comunicação com o inconsciente, contribuindo para a expansão do ser transcendental e dos propósitos existenciais durante o período da pandemia.

Palavras-chave: Autobiografia. Mundo Simbólico. Psicologia Analítica. Mandala. Pandemia.

Abstract

The general objective of this research was to understand the phenomenon of the journey of the self through an investigation of the individuation process and the symbolic analysis of an autobiographical mandala, both concepts presented in Analytical Psychology among the participants of an art therapy course. The specific objectives covered three aspects: to identify the individuation process of the participants of the course Mandalando: Awakening of the Inner Mandala through the analysis of the autobiographical report; to describe the multiple symbolic facets of the journey of the self in the present moment, through the concepts contained in the drawings elaborated by the participants; to reflect on how art therapy can help in the moment of the pandemic. The method used consisted of qualitative research, bibliographic review, and documental analysis of the production of a mandala with the theme of the journey of the self and a brief autobiographical report of the present moment. The results indicate that the experiences of art therapy carried out through the participation in the course Mandalando: Awakening of the Inner Mandala can collaborate in the development of the individuation process of the participants, helping in the development of self-knowledge, personal and group transformation, in the search for the cure of their pains, in the promotion of self-acceptance, in the understanding of the communication with the unconscious, contributing to the expansion of the transcendental being and the existential purposes during the period of the pandemic.

Keywords: Autobiography. Symbolic World. Analytical Psychology. Mandala. Pandemic.

INTRODUÇÃO

O momento atual vivenciado na segunda década do século XXI é permeado pela pandemia do novo Coronavírus. Segundo a OMS o número de casos globais registrados até 06/05/2022 foram de 513.955.910. O número de mortes reportadas até esta data foram de 6.249.700. No Brasil foram registrados 30.502.501 de casos e 663.759 mortes. As consequências desse contexto envolvem impactos intensos na economia mundial, mudanças sociais, transformações políticas e em particular para

as famílias, traz o convite a uma nova socialização, marcada pelo convívio residencial para resguardo e lidar com o manejo das incertezas nas áreas da saúde, como o luto, o confinamento e as sequelas dos sobreviventes tais como: falhas na memória, olfato, paladar, sistema respiratório e diminuição do sistema imunológico.

O estudo a partir do relato autobiográfico e simbólico da jornada do eu em momento pandêmico é uma pesquisa realizada por intermédio de análise de mandalas produzidas por participantes do curso Mandalando: despertar da Mandala Interior produzidas entre 01/04/2022 e 01/05/2022. O objetivo geral deste trabalho foi compreender o fenômeno da jornada do eu através de uma investigação do processo de individuação e da análise simbólica de uma mandala autobiográfica, ambos conceitos dispostos na Psicologia Analítica. Quanto aos objetivos específicos, esses abrangeram três aspectos: identificar o processo de individuação das participantes do curso Mandalando: despertar da Mandala Interior, diante da análise do relato autobiográfico; descrever as múltiplas facetas simbólicas da jornada do eu no momento atual, através dos conceitos contidos nos desenhos elaboradas pelas participantes; refletir como a arteterapia pode auxiliar no momento de pandemia.

Segundo Abrahão (2012), a pesquisa autobiográfica se utiliza de diversas fontes como narrativas, história oral, fotos, vídeos, filmes, diários, documentos em geral para compreender o narrador e reconstruir a memória dele.

Ao interpretar um momento autobiográfico há o fenômeno descrito por Ferrarotti (1988, p. 30) apud Abrahão (2012) onde fica sempre evidenciado a relação entre o eu pessoal e o eu social, permitindo: "reconstruir os processos que fazem de um comportamento a síntese ativa de um sistema social a interpretar a objetividade de um fragmento da história social a partir da subjetividade não iludida de uma história individual".

Dessa maneira, a metodologia utilizada é a qualitativa, onde "a relação entre sujeito pesquisador e sujeito pesquisado, que embora perpassada por relações de poder, constitui momento de construção, diálogo de um universo de experiências humanas". (Silva, 2017, p. 27).

MÉTODO

Esse trabalho possui base científica, o que significa que sistematiza o conhecimento produzido através de um método específico para compreender uma realidade tendo um ponto de partida específico. Goldenberg (2000, p.103) citado por

Silva (2017, p.26), destaca que: “a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, obtido através da observação e da experiência, em um determinado meio e momento.”

Em relação à metodologia, foi utilizada a qualitativa onde essa não tem a pretensão de elaboração de conceitos generalistas. Neste sentido, acrescenta ainda Goldenberg (2000 p.103), apud Silva (2017, p.27):

“[...] a pretensão de ser representativa no que diz respeito ao aspecto distributivo do fenômeno e se alguma possibilidade de generalização advier da análise realizada, ela somente poderá ser vista e entendida dentro das linhas de demarcação do vasto território das possibilidades”. (Goldenberg (2000 p.103), apud Silva (2017, p. 27).

A metodologia qualitativa de pesquisa para Abrahão (2012, p.86), tem uma dimensão ética e política quando “aposta na capacidade de recuperar a memória de narrá-la desde os próprios atores sociais.

Consideramos a pesquisa autobiográfica com potencialidades de diálogo entre o individual e o sociocultural, pois evidencia a maneira como cada um mobiliza seus conhecimentos, valores, energia, para formar a sua identidade, num diálogo com seus contextos, “razão pela qual os estudos autobiográficos podem ser entendidos como referentes a vidas inseridas em um sistema em que a pluralidade de expectativas e de memórias é o corolário da existência de uma pluralidade de mundos e de tempos sociais”.

Interpretação do investigador não desqualifica a interpretação/reinterpretação do narrador, que será respeitada em seu “estabelecimento da verdade”, mas representa uma leitura do material narrativo, tendo em vista uma “referência de verdade” para além das narrativas, no esforço de compreender o objeto de estudo em duas perspectivas: na perspectiva pessoal/social do narrador - que representa as individualidades - na perspectiva da dimensão contextual da qual essas individualidades são produto/produtoras.

O método autobiográfico se constitui, dentre outros elementos, pelo uso de narrativas produzidas por solicitação de um pesquisador, estabelecendo, pesquisador e entrevistado, “uma forma peculiar de intercâmbio que constitui todo o processo de investigação” (Moita, 1995, p. 258 apud Abrahão, 2017), com a intencionalidade de construir uma memória pessoal ou coletiva procedente no tempo histórico.

Carl Gustav Jung (2008) argumentou que na cultura humana existem dois tipos de símbolos: naturais e culturais. Os primeiros serão símbolos naturais do

inconsciente humano coletivo, dispostos em todas as imagens arquetípicas essenciais. A segunda categoria, designada por símbolos culturais, são precisamente os que são utilizados para fins artísticos gerais e são quase sempre utilizados nas religiões.

A pesquisa de Carl Gustav Jung, discutida em Machado et al. (2017), sobre o simbolismo da mandala foi extremamente importante para tornar a mandala acessível ao mundo. Ele mencionou a palavra mandala que significa círculo no sentido usual da palavra. No campo da psicologia e dos costumes religiosos, refere-se às imagens circulares desenhadas, conformacionais ou dançadas.

Do ponto de vista junguiano, a mandala tem dois efeitos: manter a ordem espiritual ou restaurá-la. Jung citado por Machado et al (2017, p. 362) afirma que a mandala não é produto de sonhos, mas o resultado de uma imaginação ativa. Ao desenhar uma mandala, o sujeito entra em contato com seu inconsciente e através desse contato surgem as emoções que serão expressas, essas informações ajudarão na construção do seu ego. E é nesse contexto que Jung (2017) verifica que o centro, primeiro, pertence à consciência, depois ao inconsciente individual e, finalmente, a um segmento de tamanho indeterminado chamado inconsciente coletivo, cujo arquétipo é comum a toda a humanidade.

Desenhar a mandala torna-se algo gratificante para o sujeito, pois ele está em contato consigo mesmo, e a partir disso constrói sua personalidade, através desse momento íntimo com suas emoções, no qual traz conforto ao sujeito. A criação de uma mandala é liberdade, o sujeito encarna nela muito do seu próprio ser, no qual cria seu mundo e manifesta tudo de dentro. Como a mandala é livre, o sujeito se expressa da maneira que achar melhor, seja colorindo, desenhando, pintando, colando, lixando, enfim, quando o sujeito é exposto a ela (através do desenho, pintura, etc.) ele se concentra em si mesmo.

Lima (2001, p.26) apud Silva (2017, p.27) ressalta que:

“Ao nos prendermos a um método, perdemos o contato com a realidade a ser compreendida ou investigada, na medida em que passamos a nos apoiar em um modus operandi autônomo e independente dessa realidade”. (LIMA, 2001, p.26 apud SILVA, 2017, p.27).

Acrescenta ainda a autora a necessidade de partirmos do real, do concreto antes de usarmos qualquer instrumento para acessar a realidade, onde o mundo

simbólico se manifesta e possibilita a compreensão dos aspectos inconscientes pela consciência.

Todos os participantes convidados para esse estudo são membros do curso Mandalando: Despertar da sua Mandala Interior. Foi pedido entre 01/04/2022 e 01/05/2022, que cada um criasse uma mandala que representasse a Jornada do Eu no momento atual. Logo após, foi requisitado que respondessem a seguinte pergunta: “Quem sou eu no momento atual?”. O material solicitado foi enviado por e-mail a uma das pesquisadoras, bem como o termo Livre e Esclarecido de consentimento do uso de imagem e informações dos relatos, preservando a identidade e singularidade dos sujeitos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para efetuar a interpretação do material produzido foi utilizada a ideia de função transcendente de Jung, elaborado em 1958, no livro “A natureza da psique”. Ela é utilizada pelo autor, para elucidar o conceito de símbolo, que apresenta a função da intermediação, a conexão entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Quando o símbolo transcende seu significado mais básico e passa a construir níveis de significados cada vez maiores, amplifica sua magnitude, possibilitando a conexão com toda a arte e cultura da humanidade.

Nessa vivência das mandalas como função transcendente é preciso entender que o surgimento se dá através de produções espontâneas, que se manifestam como um desejo que vem facilitar a conexão da personalidade mais superficial com as dimensões mais profundas da psique.

“Função transcendente. Função da psique que espontaneamente produz a união dos opostos. O que propicia essa união de maneira equilibrada é o símbolo, elemento comum aos sistemas consciente e inconsciente. A união dos opostos permite a transição de uma atitude psicológica para outra sem que haja perda do material inconsciente. Sua intencionalidade diz respeito à possibilidade de ir além (transcender) de um conflito sem cair na parcialidade.” (GRIMBERG, 2003, p. 225).

Para Carl Jung em Machado et al. (2017), o benefício das expressões artísticas, como a mandala, apresenta algumas vantagens sobre a comunicação, por conseguirem expressar de forma mais direta o universo emocional do paciente, sem passar pelo crivo da razão, como ocorre com o discurso verbal.

Sobre a importância da compreensão dos símbolos para a arte, e para a natureza humana, Jaffé (1964, p.321) comenta em *O homem e seus símbolos* (1964) que:

“A profusão de símbolos animais na religião e na arte de todos os tempos não acentua apenas a importância do símbolo: mostra também o quanto é vital para o homem integrar em sua vida o conteúdo psíquico do símbolo, isto é, o instinto. [...] O homem é a única criatura capaz de controlar por vontade própria o instinto, mas é também o único capaz de o reprimir, distorce-lo e feri-lo – e um animal, para usarmos uma metáfora, quando ferido, atinge o auge da sua selvageria e periculosidade. Instintos reprimidos podem tomar conta de um homem, e até mesmo destruí-lo”. (JAFFÉ, 1964, p. 321).

Jung (1984) entendia a individuação como um processo que significava tornar-se um ser único, alcançar uma singularidade profunda, tornando-nos o nosso próprio Si-mesmo.

“A individuação busca estimular o indivíduo a despertar o melhor de si e do outro, tirando-o do isolamento e estimulando o outro a empreender uma convivência coletiva maior e saudável. Tal fato, nos ensina que o processo de individuação busca aproximar o mundo do indivíduo através do caminho do autoconhecimento”. (JUNG, 1984, p.322).

A jornada do eu é desenvolvida pelo processo de ativação do processo de individuação perpassado pela vivência de múltiplos caminhos tendo duplo sentido: esforço de tornar-se consciente e de desenvolver a consciência, se apropriando de seus componentes individuais e coletivos.

Ressalta Murray, 2020, p.15, sobre a importância, dinamismo e o caráter permanente do processo de individuação:

“Para participar desse imenso projeto humano, o indivíduo é estimulado a integrar algumas figuras e dinâmicas do inconsciente coletivo a uma identidade consciente e flexível, que não reprime polaridades psíquicas inerentes para sustentar a si mesma, mas sim para incluir figuras e energias que emergem continuamente das profundezas da psique. A individuação é um processo dinâmico e permanente”. (MURRAY, 2020, p.15).

Foram convidados todos os 23 alunos do curso *Mandalando: Despertar da Mandala Interior* a responder a essa pesquisa, destes 17 aceitaram participar, totalizando 74% da amostragem total. Em relação ao perfil 16 são mulheres e 01 homem, 07 são solteiros, 10 casados, tendo 09 psicólogas formadas e 08 em formação em psicologia.

Na sequência apresentamos as 17 Mandalas enviadas sobre a jornada do eu no momento atual, onde os participantes puderam simbolizar suas várias expressões dos sentidos existenciais e do processo de vivenciar a individuação, a partir de elementos da natureza, paisagens, relação de movimentação entre o barco e o oceano, animais de poder, espirais, símbolos da totalidade, ilustração da relação da maternidade, manifestação da diversidade cultural e da integração dos opostos.

Para a análise das Mandalas propusemos uma classificação dos símbolos por categorias temáticas (Bardin, 1977), distribuídas em cinco linhas, onde ambos os 17 desenhos enviados apontam o elemento comum de vivenciar a totalidade da psique, através de uma imagem que destaca a presença do ser transcendente do momento atual.

Figura 1. Mandalas da Jornada do Eu

(Fonte: Elaboração das autoras a partir das Mandalas Jornadas do Eu, 2022).

Na primeira linha, temos a representação do momento atual diante da representação por meio de quatro flores, sendo a primeira marcada pela expressão de quatro pétalas fazendo uma alusão as quatro estações do ano, a segunda é caracterizada por um ramallete, distribuído em grupos de três flores pequenas marcadas em duas fileiras e também englobando de forma diagonal duas flores complementares, dispostas no canto superior a direita (destacando os aspectos masculino – Animus –, racional e consciente) e outra no lado oposto inferior à esquerda (apontando as dimensões femininas – Anima –, emocionais e inconscientes).

Quanto a terceira flor, está disposta num jardim e tem uma segunda flor anexa e grudada a anterior, indicando a busca pela integração dos aspectos sombrios da personalidade, a superação da codependência e a busca por autonomia frente a vida e quarta flor está desabrochando sob um coração entre aberto, no formato de uma espiral voltada para o mundo interior, indicando uma aspiração solitária em seu processo de tornar-se si-mesma.

Figura 2. Mandalas da Jornada do Eu

(Fonte: Elaboração das autoras a partir das Mandalas Jornadas do Eu, 2022).

Quanto a segunda linha, essa ficou composta de 03 mandalas identificadas com elementos da natureza delimitadas na paisagem, sendo o sol presente de forma direta em 02 delas e em 01 aparece de forma indireta na folhagem. Esse símbolo elucida a força da auto iluminação, a presença do masculino criador e a ativação de possibilidades de expansão dos saberes junto as outras criaturas.

A primeira mandala, é representada por uma árvore, onde sua copa é composta por flores e corações e suas raízes são iluminadas por livros abertos, indicando uma articulação entre a sabedoria ancestral das raízes culturais, coletivas e as ações que florescem na copa; a segunda mandala tem montanhas (registros da espiritualidade), no centro o lagarto (indica realização dos sonhos) e a expressão das quatro direções com seus respectivos animais: norte (como eu me expresso) sendo o animal escolhido a águia (Liberdade do Espírito), sul (como eu me sinto) tendo o animal a Corça (Poder da gentileza), leste (como me vejo) representado pela cobra (Transmutação) e oeste (como eu penso) elucidado pelo esquilo (Poder do Armazenamento), essas direções colaboram na orientação dos caminhos da jornada e da consciência frente aos desafios da vida; e a última mandala explicita uma ponte de ligação entre os lados feminino (esquerdo) marcado por uma vegetação intensa, iluminada e de mata selvagem e por outro lado o masculino (direito) ilustrado com mais escuridão, mais aberto, objetivo e com menos mato, indicando um propósito de ligação entre as duas partes, a conexão entre algo mais bruto e por outro, um meio mais elaborado.

Figura 3. Mandalas da Jornada do Eu

(Fonte: Elaboração das autoras a partir das Mandalas Jornadas do Eu, 2022).

A terceira linha é composta de 04 mandalas, sendo que a primeira nos remete a um convite interessante do olhar do expectador pois a moça retratada na ilustração está de costas ao público que a observa, indicando o Jung (2013) denomina no processo de psicoterapia de papel de ser testemunha dos fenômenos que nos ocorrem em nosso processo de individuação. Essa moça está de braços abertos acolhendo sua diversidade, sua inclusão e aceitação de sua liberdade frente as suas escolhas, essa constatação apresentada na mandala pode indicar um convite a articulação das diferenças entre o global, o coletivo e o individual vivenciado pela própria pessoa.

A segunda mandala, também ativa o sagrado feminino, pois a simbologia nos remete ao útero e ao acolhimento do bebê lá disposto. Neste sentido, o arquétipo da criança interior está sendo ressignificado e junto com ele novas possibilidades.

A terceira e quarta mandalas, apresentam expressões abstratas e intersecções entre os elementos, promovendo um convite a ampliação do campo de visão, despertar um novo olhar e a diferenciação da identificação e desidentificação dos processos, possibilitando a autonomia singular de ser quem se é e da coragem em poder assumir-se como um ser na totalidade e simultaneamente particular.

Outro componente identificado nas 04 mandalas dessa linha são a presença do olhar, da visão e do olho, onde na primeira mandala o olhar está invertido, na segunda o olho aparece no canto inferior esquerdo (feminino inconsciente), na terceira a pupila é ilustrada bem ao centro e na quarta o olho é representado no sentido vertical e com várias conexões.

Em ambas as 04 mandalas o olhar, olho e a visão simbolizam a ativação do terceiro olho, a dimensão transcendental do ser, favorecendo a consciência da totalidade, a integração e a sinergia entre os componentes psíquicos.

Figura 4. Mandalas da Jornada do Eu

(Fonte: Elaboração das autoras a partir das Mandalas Jornadas do Eu, 2022).

A quarta linha é delineada por 02 barcos, em movimento em sua jornada existencial. O primeiro dispõe da âncora (permitindo parar quando necessário), 03 janelas (favorecendo ver o mundo externo), velas triangulares (mover-se), bandeira na proa (assumir a identidade), a presença da nuvem (lado esquerdo, emocional, feminino) e um pássaro que lembra o símbolo do Espírito Santo (Anunciação das Bem-aventuranças, bençãos pelos dons Divinos e iluminação pela graça) da religião Católica (lado direito, racional, masculino); e o segundo barco mais abstrato, tendo em sua base vários corações (expressão da afetividade), a iluminação do sol (força interior), a presença da nuvem (lado esquerdo, emocional, feminino) e do lado direito a identificação de uma cruz, símbolo da crucificação de Jesus de Nazaré, Messias que fez a redenção dos pecados de todos os seres humanos, a partir da denominação da religião Católica.

Jung (2013) aponta que no processo da individuação diante da psicoterapia são ativadas quatro fases: a confissão (o processo de apropriar-se de seus fenômenos e a coragem de socializa-los consigo e o psicólogo\analista), o esclarecimento (busca pela reflexão e análise de como os mecanismos inconscientes e conscientes interagem), a educação (apropriação dos meios de sinergia, sincronicidades, polarizações, compreensão dos complexos ativados e da consciência dos arquétipos potencializados) e a transformação (perspectivas de estruturar, dinamizar e viver a jornada do processo de individuação de forma transformativa).

Assim, podemos identificar que no primeiro barco a pessoa encontra-se na fase da educação, tendo a consciência de seguir ou parar quando necessário o seu transporte da vida, por meio da âncora e na segunda mandala do barco a autora

encontra-se no momento de ilustrar onde se localizam suas dores vivenciadas na cruz e como o sol, pode auxiliar nessa compreensão da fase de vida, assim, delimitando a fase de confissão, ou seja, ouvir sua dor, para na sequência poder acolher, ressignificar e quiça transformá-la.

Figura 5. Mandalas da Jornada do Eu

(Fonte: Elaboração das autoras a partir das Mandalas Jornadas do Eu, 2022).

Na quinta linha se destacam quatro mandalas com a geometria sagrada, marcadamente por formas geométricas similares, simétricas e onde os aspectos do consciente (parte de cima da mandala) se espelham nas nuances do inconsciente (parte inferior da mandala). A primeira, apresenta uma cruz no centro, indicando a ressignificação da dor, se abrindo em 08 novas direções, indicando novas possibilidades de enfrentamento; a segunda, é caracterizada pelo pontilhismo tendo o contorno marcado em 03 camadas e no centro diversas expressões de conexões que lembram cristais solidificados na água, favorecendo a emanção de vibrações de movimentação interna e simultaneamente de demarcação de limites externos; a terceira é marcada pelo pontilhismo do símbolo complementar das polarizações complementares do Yang (representa a luz, princípio ativo, masculino, quente e claro) e do Yin (representa a escuridão, a passividade, o feminino, frio e noturno), acrescentando os raios de sol ao seu redor, favorecendo a busca por essa integração dos opostos dentro de si-mesma e a última aponta para a importância da união em pares de pétalas, tendo 02 pares acima, 02 abaixo e 02 na linha do horizonte, apontando a aspiração de conexão sinergia entre as coisas que vem do céu em relação aos aspectos ativados da terra e também, aquelas que vem da socialização com as outras pessoas.

Há em cada mandala apresentada uma compreensão do contexto significativo tendo por detalhes importantes os arquétipos presentes, as formas geométricas, o uso

de cores quentes, frias e neutras, a presença de elementos da natureza (flores, árvore, animais) e da cultura (meio de transporte, ponte, manifestações religiosas – Católicas – e filosóficas – Taoísmo), expressões de totalidade (intersecções), tendo por objetivo estabelecer o contexto presente de cada autora no contexto da pandemia.

Em relação a temporalidade do que está sendo narrado em cada mandala temos o tempo cronológico, fenomenológico e Kairós (maturidade), percebidos como os aspectos vivenciados pelo passado, presente e futuro, a movimentação dos barcos, dos animais e do útero, a aceitação da diversidade e o amadurecimento diante da integração das polarizações dos opostos (masculino e feminino, racional e emocional, ficar e seguir).

Na sequência iremos analisar o relato autobiográfico da jornada do eu diante de seu momento atual. De acordo com Campos (2004, p.43) em Abrahaão, 2012, existem dentro do quadro referencial da metodologia qualitativa biográfica quatro ferramentas principais: a história oral, a biografia, a autobiografia e a história de vida”. A seguir apresentamos a Figura 2. composta pelas principais características dos métodos biográficos:

Figura 6. Características dos Métodos Biográficos

METODOLOGIA		ABORDAGENS BIOGRÁFICAS		
MÉTODOS	HISTÓRIA ORAL	BIOGRAFIA	AUTOBIOGRAFIA	HISTÓRIA DE VIDA
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de um projeto; - Definição prévia de um grupo de pessoas a serem entrevistadas; - Planejamento da condução das gravações; - Transcrição e conferência do depoimento; - Inexistência da preocupação com o vínculo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilização de diversas fontes; - Recolhimento enviesado dos dados; - Irrelevância da falta de relação entre pesquisador e sujeito pesquisado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Discurso direcionado ao leitor; - Preocupação com a seqüência temporal; - Intencionalidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Preocupação com o vínculo entre pesquisador e pesquisado; - Há uma produção de sentido tanto para o pesquisador quanto para o sujeito: "saber em participação"; - História contada da maneira própria do sujeito; - Ponte entre o individual e o social

(Fonte: CAMPOS, 2004, p.43).

A partir, das contribuições de Campos (2004, p.43) apud Abrahaão (2012), optamos por utilizar o relato autobiográfico, a fim de investigar os sentidos subjetivos ao discurso de si-mesmo, a análise pela criação de categorias de compreensão da narrativa e a busca por explicitar as intencionalidades das experiências vividas nas trajetórias das participantes.

Acrescenta Santamarina e Marinas (1994, p. 269) apud Abrahaão (2012) que: “as histórias de vida são inseridas em um sistema, são tratadas como histórias de um sujeito (indivíduo ou grupo) que se constroem desde dentro dos condicionantes micro e macroestruturais do sistema social”.

Neste sentido, toda narrativa é sócio-histórica, se inscreve num contexto, numa ênfase e revela uma perspectiva do sujeito diante de suas frustrações, motivações, sonhos e desafios.

Ressalta Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 110) que: “A narrativa privilegia a realidade do que é experienciado pelos contadores de história. [...] As narrativas não copiam a realidade do mundo fora delas: elas propõem representações e interpretações particulares do mundo”.

Na sequência, iremos realizar a análise dos relatos autobiográficos da jornada do eu no momento atual, solicitadas para que os participantes escrevessem sobre essa temática e enviassem suas reflexões para o e-mail de uma pesquisadora.

Obtivemos 17 respostas contendo os relatos das participantes, sendo que o total de possibilidades eram 23 pessoas, indicando que 74% dos integrantes do curso Mandalando: despertar da mandala interior interagiram com a proposta solicitada. Foram identificadas 07 categorias de significados do processo de individuação, a partir dos relatos: I. Autoconhecimento; II. Transformação; III. Cura; IV. Autoaceitação; V. Comunicação com o Inconsciente; VI. Transcendência e VII. Propósitos Existenciais.

Em relação ao primeiro aspecto, o autoconhecimento, este foi caracterizado como meio de libertação do que estava aprisionado “Estar entremeada por mandalas é estar liberta para me expressar com detalhes o que antes estava preso no cimento do desconhecido”, elaboração de novas possibilidades “O autoconhecimento me trouxe uma fase de descobertas, de novas escolhas e novas atitudes, que claro me trouxe novas oportunidades de realizações” e compreensão de aspectos ainda não conscientes “estou na caminhada do autoconhecimento, buscando saberes que me auxiliem no entendimento daquilo que é novo e ainda não compreendo, naquilo que é antigo e ainda não consigo dar novas respostas”.

A segunda dimensão abarca a transformação, marcada pelas possibilidades de mudanças: “Traçando novas rotas. Experimentando novos destinos, experiências, companhias, sabores. Aprendendo a lidar com minhas tempestades e calmarias. Vislumbre de novos cenários”, pela ânsia de ressignificar a existência “Um ser em busca de reencontro com sua essência interior” e no vivenciar o processo de tornar-se quem se é “Sou uma flor desabrochando”.

Na terceira perspectiva foram apontados nos relatos que o momento atual inclui, os aspectos da busca pela cura ativa: “Essa procura por saber quem eu sou, o que é meu e o que é peso do passado e dos outros, me faz caminhar muitas vezes por caminhos doloridos, porém que me ensinam que a ferida só é curada quando mexemos nela”, pela resiliência diante das superações vividas “Um ser tentando tirar as dores físicas que se instalaram pelos acontecimentos do passado. Alguém que está feliz com todas novas conquistas e reconhece as alegrias atuais como bênçãos” e pela legitimação e do acreditar no processo da jornada de cura pelo inconsciente “Hoje, nesse momento sou a pessoa que escolhe ouvir o que inconsciente fala através de representações simbólicas”.

Destacando o quarto aspecto, esse englobou os processos da autoaceitação consciente: “Um ser em busca de novos conhecimentos e em busca do equilíbrio para um melhor encontro com o eu”, a motivação por uma atuação pessoal e social: “estou num momento muito bacana de autodescoberta, autoconhecimentos e de libertação de tudo que tinha me mantido presa. Estou vendo realmente meu papel na sociedade, na família, em tudo” e a aspiração de conexão com as inter-relações: “sou uma pessoa em paz, cultivando conhecimento, estudos, aprendizados, conexões para um futuro próspero e melhor como indivíduo e para servir ao coletivo”.

O quinto aspecto revela a importância da comunicação com o inconsciente e suas várias formas de manifestação, tais como a sincronicidade: “Enxergar a sincronicidade que nos rodeia, que nos mostra que tudo acontece como tem que ser e quando tem que ser, mostra que só precisamos estar atentos aos sinais meu momento atual me trouxe mais leveza, mais sabedoria, me fez não entrar em brigas desnecessárias, valorizar a minha paz”, o entendimento das polarizações: “Sempre estaremos nessa dialética sobre o bem e o mal. Através das luzes das Mandalas trato as dores e sorrio para as chances que a vida me presenteia” e a percepção do poder do inconsciente como guia do despertar de uma nova consciência “As mandalas me

trazem sem erro os pontos que necessito olhar com mais atenção. Me levam a olhar para o meu interior e enxergar o que a consciência não alcança”.

A ativação dos aspectos transcendentais delimita o sexto aspecto, que pode comparecer nos relatos por meio da associação com a natureza: “Me vejo como uma Águia em conexão direta com meu poder Divino, tendo uma visão panorâmica da vida, aceitando a pluralidade das múltiplas existências”, despertar de um novo campo energético: “No momento atual estou obtendo consciência do fluxo da vida”, na valorização da conexão e da gratidão da jornada percorrida: “Nesse momento olho para frente com esperança e para o passado com ternura, com o coração cheio de gratidão por todo o caminho que percorri e me fez chegar até aqui, avante!” e por meio da vivência do amor próprio “Hoje vivo uma história de amor comigo mesma, passamos da fase do flerte, agora estamos apaixonadas, para enfim viver o amor mais lindo da minha vida, o amor por mim mesma”.

O sétimo e último aspecto foi identificado como incluindo os propósitos existenciais, sendo explicitados por objetivos de melhorias “Lutar pelos meus objetivos, vibrar com cada pequena vitória, porque cada passo rumo ao meu objetivo é importante, entender que sim, estou e mereço ser feliz, com todos os meus defeitos e virtudes, porque fazem parte de mim, aprender a conviver com esses defeitos muda tudo”, vivências de valores pessoais “Sou o respeito a minha estação que estou vivenciando, o prazer da transformação é colocar o que é do passado em seu devido lugar. Ciclar buscando o desenvolver para viver o presente construindo a realidade do futuro”, pela assunção da identidade pessoal “Sempre fui metamorfose, sócio-histórica, dialética. Tenho fome de saber, sentir e realizar”, através da consciência temporal e espacial: “Eu sou a soma do que fui no passado e do que me tornei no presente, deste passado tiro as lições e aprendizagens necessárias que me trouxeram para o caminho que estou hoje, o caminho do autoconhecimento, da cura e do amor-próprio” e pela admissão do momento atual, a fim de poder transforma-se “Sou uma pessoa estressada, insegura, em algumas áreas da minha vida, e de pouca fé que está no caminho da transformação em todos os sentidos”.

A análise dos relatos autobiográficos e simbólicos da jornada do eu no momento atual, revelou que os participantes do curso Mandalando: Despertar da Mandala Interior, puderam por meio da arteterapia desenvolver o processo de individuação, a partir da criação e da elaboração das mandalas, mobilizando os componentes da promoção do autoconhecimento, compartilhar de experiências,

socialização da comunicação com o inconsciente, favorecendo a transformação, a cura pessoal e social, a auto aceitação e o despertar do ser transcendental e dos propósitos existenciais, colaborando nas formas de lidar com as dores, desafios e aprendizados propiciados pelo momento da pandemia.

CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi compreender o fenômeno da jornada do eu através de uma investigação do processo de individuação, por meio da análise simbólica de uma mandala autobiográfica e através do relato autobiográfico do momento atual num contexto de pandemia. Os resultados indicam que a arteterapia vivenciada de forma individual, grupal e coletiva, propicia o autoconhecimento, a autoaceitação, a transformação espaço temporal, a mobilização do ser transcendental, dos propósitos existenciais e da autocura pela comunicação e interação dos aspectos inconscientes com a consciência.

Para Silveira (2011) o promover a imaginação ativa, o acessar o potencial criativo, a expressão das emoções artísticas, desenvolvem uma articulação entre o mundo externo e interno. Assim, a arteterapia funciona como um mediador de possibilidades, um campo de terapêutico, de autodescobertas.

Destaca Andrade (2000, p.18) sobre a importância da expressão artística na arteterapia realizada na psicoterapia:

“A expressão artística revela a interioridade do homem, fala do modo de ser e da visão de cada pessoa e do seu mundo. Esse ato revela um suposto significado, e cada teoria e método da arteterapia e da terapia expressiva apropria-se desse ato de forma diferente. [...] por meio desse fazer arte, expressando-se, o terapeuta pode estabelecer um contato com o cliente, autoconhecimento, resolução de conflitos pessoais e de relacionamento e desenvolvimento geral da personalidade”. (ANDRADE, 2000, p.18).

Para finalizarmos nossas reflexões, queremos ressaltar que a expressão artística na psicoterapia, na arteterapia, numa formação como o curso Mandalando: Despertar da Mandala Interior e na manifestação livre, favorece o despertar da reconstrução de si mesmo, a apropriação do potencial criador e da consciência de ser o protagonista de sua história. Reis (2013, p.1) afirma que: “Na arteterapia, procuramos realizar isso na interface entre a Psicologia e arte, pautados em uma concepção estética do sujeito, cuja própria vida pode ser transformada numa obra de arte”.

REFERÊNCIAS

- ABRAHÃO MHMB. Memória, narrativas e pesquisa autobiográfica. Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação [Internet]. 27º de junho de 2012 [citado 28º de abril de 2022];7(14):79-95. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/30223>
- Andrade, L. Q. Terapias Expressivas. São Paulo: Vetor, 2000.
- BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Ed. Persona. 1977.
- GRIMBERG, L. P. Jung O homem criativo. 2ª edição. São Paulo: FTD, 2003.
- HENDERSON, J. L., (1964). Heróis e fabricantes de heróis. In JUNG, C.G., O Homem e seus símbolos. 2. Ed. Especial. - Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008, p.142.
- JAFFÉ, Aniela (1964). O simbolismo nas artes plásticas. In: JUNG, C.G., O Homem e seus símbolos. 2. Ed. Especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
- JOVCHELOVITCH, Sandra; MARTIN, W. Entrevista narrativa. In: Bauer, M. W., Gaskell, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis, RJ: Vozes. 2002.
- JUNG, C. G. 16/1. Psicoterapia. A prática da psicoterapia. Vozes: Petrópolis, 2013.
- JUNG, C. G. A natureza da Psique. vol. XVIII/2. Vozes: Petrópolis, 2000.
- JUNG, C. G., O Homem e seus símbolos. 2. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1964. 316 p.
- JUNG, CG; FREEMAN, J; VON FRAZ, ML; HENDERSON, JL; JACOBI, J; JAFFÉ, A. O estudo dos símbolos por Carl Gustav Jung. Tradução de Maria Lúcia Pinho. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 448 p. ISBN 978-85-209-2090-9. [Acesso em: 14 maio. 2022]. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/impulso/article/view/1112>
- JUNG, Emma. Animus e anima: uma introdução à Psicologia Analítica sobre os arquétipos do masculino e feminino inconsciente. São Paulo: Cultrix. 2000.
- MACHADO, JG; COSTA, KL; SOUZA, GO; PATROCÍNIO, LBT. Mandala no processo terapêutico. Revista Científica Univiçosa, vol. 9, n.1, Viçosa: MG, jan./dez. 2017. [Acesso em: 14 maio. 2022]. Disponível em: <https://portalidea.com.br/cursos/bsico-em-mandalas-teraputicas-apostila01.pdf>
- Reis, Alice Casanova dos Arteterapia: a arte como instrumento no trabalho do Psicólogo. Psicologia: Ciência e Profissão [online]. 2014, v. 34, n. 1 [Acessado 31 Maio 2022], pp. 142-157. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1414->

98932014000100011>. Epub 09 Set 2014. ISSN 1982-3703.
<https://doi.org/10.1590/S1414-98932014000100011>.

SILVA AP, BARROS CR, NOGUEIRA MLM, BARROS VA. Conte-me sua história: reflexões sobre o método de História de Vida. Mosaico [Internet]. 10º de março de 2017 [citado 28º de abril de 2022];1(1). Disponível em:
<https://periodicos.ufmg.br/index.php/mosaico/article/view/6224>

Silveira, N. O mundo das imagens. São Paulo: Ática, 2001.

SOUZA, ASR et al. Errata: General aspects of the COVID-19 pandemic. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 21, n. supl. 2, p. 565–565, 2021. [Acesso em: 7 maio. 2022]. Disponível em: <https://www.who.int/pt>

STEIN, Murray. Jung e o caminho da individuação. Uma introdução concisa. Cultrix: São Paulo, 2020.

WILHELM, Richard. I ching, o livro das mutações. Pensamento: São Paulo, 2006.